

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА

¹*Мухтаров Фаррух Мухаммадович, ²Обухов Вадим Анатольевич*

¹*канд. техн. наук (PhD), директор Ферганского филиала Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хорезми*

²*ассистент кафедры «Информационные технологии» Ферганского филиала Ташкентского университета имени Мухаммада Ал-Хорезми*

Электронная почта: wendigo_chelsea@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается что такое блокчейн, преимущества разработки блокчейна, как создать блокчейн-решение и многое другое. Целью данной работы является дать рекомендации и указать правила по созданию блокчейна, направить на правильный выбор платформ, компонентов и ресурсов.

Ключевые слова: блокчейн; смарт-контракт; смарт-актив; распределённый реестр; цифровая книга; цепочка блоков; валидация; сеть; безопасность; кибербезопасность; информационная безопасность.

RULES AND RECOMMENDATIONS FOR BLOCKCHAIN CREATION

1Mukhtarov Farrukh Mukhammadovich, 2Obukhov Vadim Anatolievich

1cand. tech. Sciences (PhD), Director of the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi

2Assistant of the Department of Information Technologies, Fergana branch of the Tashkent University named after Muhammad Al-Khwarizmi

Email: wendigo_chelsea@mail.ru

Annotation. This article discusses what blockchain is, the benefits of blockchain development, how to build a blockchain solution, and more. The purpose of this work is to give recommendations and indicate the rules for creating a blockchain, direct to the right choice of platforms, components and resources.

Keywords: blockchain; smart contract; smart asset; distributed ledger; digital book; block chain; validation; net; safety; cybersecurity; Information Security.

Введение. Разработка блокчейна — это процесс создания общей неизменной технологии распределенного реестра, которая надежно записывает транзакции и отслеживает активы — будь то физические активы, такие как деньги или недвижимость, или нефизические активы, такие как авторские права — в сети.

Это ценно для различных отраслей, поскольку позволяет быстро, точно и безопасно обмениваться информацией. Независимо от того, отслеживаете ли вы заказы, счета, платежи, производство или другие данные, сеть блокчейн предлагает прозрачную доставку и хранение для уполномоченных участников сети.

Разработка блокчейна может дать много преимуществ, но прежде, чем воспользоваться ее потенциальной ценностью, вам необходимо понять, что такое блокчейн.

Литературный обзор

Людвиг фон Мизес, экономист австрийской школы, один из основателей либертарианства. В «Теории денег и кредита» (1912) объединяют работы фон Мизеса по теории денег: в частности, книгу «Теория денег и фидуциарных средств обращения», где он обосновал ценность денег как самостоятельного класса товаров и установил исчерпывающую типологию денежных средств. Введенное Мизесом понятие фидуциарных средств обращения позволило дать экономико-теоретическое описание банковской деятельности. Особый интерес представляет анализ последствий инфляции, также Фридрих фон Хайек, Лауреат Нобелевской премии и еще один представитель австрийской школы, в своей известнейшей работе (Частные деньги. 1996) предложил денационализировать деньги и создать денежную систему, основанную на конкуренции параллельных частных валют. По Хайеку, подобно тому, как конкуренция между обычными товарами способствует улучшению их потребительских свойств, конкуренция между частными валютами произведёт отбраковку плохих – недостаточно обеспеченных и плохо управляемых – валют. Фон Хайека можно считать экономистом, который теоретически обосновал грядущее появление частных денег, в том числе криптовалют.

Блокчейн — это фиксированная цифровая книга, которая использует криптографию для записи транзакций и отслеживания активов, как материальных, так и нематериальных, в распределенной одноранговой компьютерной сети. Эти транзакции, известные как блоки, затем записываются, копируются и сохраняются на каждом сервере, называемом узлом, который связан с сетью.

В отличие от типичных баз данных, в которых записи хранятся централизованно (т. е. записи хранятся в одном месте), блокчейн — это, по сути, децентрализованная база данных, которой управляют несколько участников, его DLT (распределенный реестр) предоставляет каждому узлу в сети собственную копию реестра (и любой может добровольно предложить свой сервер в качестве узла в сети). Если в какой-либо записи

есть несоответствие, технология может определить его, сверив с копиями записи других участников. Эта возможность делает записи в блокчейне практически защищенными от несанкционированного доступа.

Обновления блокчейн в режиме реального времени обеспечивают единый источник правды для всех участников, которые получают к нему доступ, а это означает, что каждая деталь является точной и надежной [1].

Как работает блокчейн

Организации могут использовать блокчейн для отслеживания и торговли практически всем — без риска дублирования записей или фальсификации данных. Вот как это работает:

Создание блока. Происходит транзакция и передается в распределенную сеть узлов. Каждый из узлов в сети должен проверить транзакцию, и, если есть консенсус, они одобряют транзакцию, и все соответствующие данные записываются в блок. (Вы можете выбрать информацию для вашего блока для записи — имена, места, время, стоимость или любой другой тип данных.)

Блоки ссылок. Каждый блок в базе данных хранит только определенный объем данных. После заполнения создается новый блок. Чтобы вернуться к предыдущему блоку, этот вновь сгенерированный блок использует уникальный код, называемый хэшем. Если транзакция каким-либо образом изменяется, хэш также изменяется, что позволяет легко обнаружить фальсификацию. Эта связь формирует цепочку данных, которая показывает, как перемещается актив (будь то с точки зрения буквального местоположения или владения).

Добавление в цепочку. Все транзакции блокируются вместе полностью фиксированным образом, чтобы сформировать цепочку блоков. Каждый раз, когда блок добавляется в цепочку, сеть использует один и тот же согласованный подход для дальнейшего подтверждения предыдущего блока (блоков) и, таким образом, повышает достоверность всей цепочки блоков. Этот процесс невероятно безопасен и предотвращает мошеннические действия, поэтому каждый участник сети может быть спокойным, зная, что книга транзакций точна [2].

История блокчейна: не только для биткойнов

Важно знать, что блокчейн не является синонимом криптовалюты Биткойн. Люди склонны использовать эти два термина взаимозаменяемо, потому что первым применением блокчейна было создание биткойнов, но на самом деле у этой технологии есть множество применений.

Хотя технология блокчейн отлично подходит для записи криптовалютных транзакций, она также широко используется для отслеживания других активов. Когда компании начали это осознавать, они

начали инвестировать в блокчейн как решение для оптимизации операций, устранения разрозненности данных, повышения прозрачности и снижения транзакционных издержек. Сегодня самые разные отрасли используют технологию блокчейн для увеличения своей прибыли.

Варианты использования блокчейна

Инвестиции в разработку блокчейна могут повысить операционную эффективность и конкурентное преимущество во многих различных секторах, в том числе:

Здравоохранение - Безопасные записи данных пациентов, повышенное доверие к процессу клинических исследований

Недвижимость - Точные записи прав собственности на землю и недвижимость

Финансы - глобальные платежи, налоги и снижение затрат на посредничество; защита от отмывания денег

Голосование — предотвращение дублирования бюллетеней для обеспечения точности

Цепочка поставок — точное отслеживание активов от поставщиков до клиентов

Преимущества внедрения блокчейн-решений

Как организации, так и отдельные разработчики, работающие на них, могут получить следующие преимущества от внедрения корпоративных блокчейн-решений:

Повышенная прозрачность. Когда происходят транзакции, сеть должна их подтверждать, то есть все должны согласиться с тем, что информация, связанная с транзакцией, особенно хэш, верна и, следовательно, транзакция действительна. Таким образом, общая история каждой транзакции в распределенном реестре видна всем участникам сети. Следовательно, любое отдельное изменение в записи приводит к модификации всех последующих записей, поэтому информация всегда является точной, безопасной и прозрачной для каждого участника.

Снижение риска мошенничества. Независимо от того, чем компания торгует или что продает, история транзакций может быть сложной, особенно если актив часто меняет владельцев или местонахождение. Когда все записывается в блокчейн, вы мгновенно получаете доступ к полному журналу аудита, который проливает свет на историю актива. Каждая предыдущая неизменяемая запись транзакции в блокчейне предотвращает мошенническое поведение и подтверждает подлинность.

Повышенная скорость и эффективность. Если вы все еще управляете записями транзакций с помощью устаревших ручных методов

(например, бумажных документов, электронных таблиц или сторонних систем), вы, вероятно, тратите драгоценное время, которое в противном случае могли бы потратить на более важные задачи. Такие традиционные процессы подвержены ошибкам и требуют трудоемких усилий по дублированию для обеспечения точности. Блокчейн автоматизирует и упрощает процесс, устраняя узкие места рабочего процесса и гарантируя, что все работают с одной и той же актуальной бухгалтерской книгой.

Снижение затрат. Сокращение ненужных расходов может ускорить рост и увеличить прибыль. Блокчейн устраняет необходимость в других сторонних посредниках, не жертвуя доверием и точностью. Участники сети проверяют все на основе консенсуса, поэтому вам не нужно тратить драгоценное время на просмотр торговой документации [3].

Проблемы разработки блокчейна

По мере развития экосистемы блокчейна и появления различных вариантов использования разработчики блокчейна должны столкнуться с тремя основными проблемами: безопасность, масштабируемость и децентрализация. Перед разработчиками, также известными как «трилемма блокчейна», стоит задача найти способы решения этих проблем, не рискуя компромиссами.

Децентрализация

Децентрализация — одна из основных причин, по которой отрасли используют блокчейн. В мире финансов, например, блокчейн-решения позволяют клиентам хранить и покупать криптовалюту без необходимости предоставлять банкам полный контроль над своими активами. Вместо этого транзакции проверяются консенсусом (группа заметок вместо одного отдельного узла). После проверки этих транзакций их нельзя будет изменить.

Компромисс децентрализации — это количество времени, которое требуется для нескольких подтверждений для достижения консенсуса. Поиск способа ускорить этот процесс — задача, стоящая перед разработчиками блокчейна.

Масштабируемость

Глобальное внедрение блокчейна зависит от его способности обрабатывать растущее число транзакций по мере увеличения спроса, при этом работая должным образом и защищаясь от кибератак. Опять же, скорость — это компромисс, особенно по мере роста размеров блоков.

Первоначально Биткойн установил ограничение в 1 мегабайт для своих блоков, чтобы снизить риск киберугроз. Однако каждая монета способна записывать бесконечное количество транзакций, при этом каждая транзакция увеличивает размер каждого блока. В результате блоки могут в

конечном итоге превысить любые наложенные на них ограничения по размеру, что еще больше снизит скорость обработки.

Хотя биткойн инициировал дебаты о размере блока, все приложения блокчейна будут затронуты, поскольку разработчики решат, следует ли увеличивать размер блока без ущерба для скорости [4].

Безопасность

Хотя безопасность является одним из преимуществ разработки блокчейна, она также является проблемой для разработчиков. Поскольку люди считают блокчейн безопасной технологией, он также является мишенью для киберпреступников. Все, что ставит под угрозу безопасность блокчейна, вызывает волновой эффект, ставя под угрозу децентрализацию и масштабируемость. А без регулирующего надзора нет централизованной стороны, которая могла бы вмешаться в случае нарушения безопасности.

Хотя нарушения безопасности в блокчейне случаются редко, люди манипулировали известными уязвимостями в его инфраструктуре. Разработчики должны иметь возможность создавать сети блокчейнов, которые не только повышают ценность бизнеса, но и обеспечивают полную безопасность.

Хотя существуют проблемы, связанные с разработкой блокчейн-решения, важно помнить, что оно все еще находится в зачаточном состоянии. Технологии постоянно совершенствуются, что дает хорошие возможности для развития блокчейна в целом.

Как распознать, когда внедрять разработку блокчейна

Хотя блокчейн, безусловно, может похвастаться многими преимуществами, важно отметить, что он не является гарантом для каждой организации или платформы. Есть несколько важных вопросов, которые вы всегда должны задавать, прежде чем определить, подходит ли разработка блокчейна:

Вам нужно место для хранения данных? Если это так, вам, возможно, не нужно торопиться с внедрением блокчейна. Во-первых, посмотрите, сколько данных вы на самом деле хотите хранить. Например, если вы управляете небольшим бизнесом, он, скорее всего, не стоит вложений, и вы можете обойтись, просто храня данные локально. С другой стороны, если у вас есть операция масштаба предприятия, требующая массового хранения данных, обслуживания нескольких баз данных и доступа для многих пользователей, блокчейн может предоставить вам полностью прозрачный, актуальный реестр, с которым легко работать всем.

Ваши данные должны часто обновляться и делиться с другими? Разработка блокчейна может сократить трудоемкие процессы, связанные с

ручным и бумажным обслуживанием данных. Предположим, что постоянно меняющиеся исторические данные имеют основополагающее значение для вашего бизнеса. В этом случае вам может понадобиться блокчейн-решение, которое автоматизирует процесс, позволяет вводить несколько записей от различных разрешенных участников и предотвращает изменение данных.

Ваш бизнес страдает от низкой скорости транзакций? Хотя блокчейн может устранить барьеры, которые могут замедлить определенные рабочие процессы, обычно он не обеспечивает высокой скорости на уровне транзакций без ускорителя. Если скорость транзакций не является приоритетом, а вместо этого вы сосредоточены на безопасности приложений, лучше подойдет решение на базе блокчейна.

Вам нужна сторонняя авторизация? Некоторым предприятиям требуется посредник для контроля данных и аутентификации. Для них блокчейн не имеет смысла. Но для предприятий, которые работают без стороннего решения, блокчейн может обеспечить полную прозрачность и проверку консенсуса. Это также снижает затраты и задержки, возникающие в результате использования посредника для транзакций [5].

Шаги по разработке блокчейн-решения с нуля

Создание блокчейн-решения — это проект, требующий больших затрат времени и исследований, который в значительной степени зависит от вашего конкретного бизнеса. Но независимо от ваших потребностей или целей вам необходимо будет выполнить несколько ключевых шагов для разработки.

Шаг 1. Определите проблему, которую необходимо решить

Легко увлечься всеми преимуществами, которые может предложить блокчейн-решение. Но помните: это не универсальный ответ. Сначала вы должны точно определить, чего вы пытаетесь достичь. Взгляните на свои общие бизнес-потребности и внимательно сравните их с высокоуровневыми вариантами использования блокчейна, которые подробно объяснены выше.

Может быть полезно четко сформулировать формулировку проблемы, в которой должны быть изложены все проблемы, которые вы хотите решить. Еще раз проверьте, действительно ли блокчейн-решение способно решить эти проблемы. Затем решите, нужно ли вам перенести текущее решение на блокчейн-приложение или создать приложение с нуля.

Шаг 2. Составление бизнес-требований

Затем вам нужно составить бизнес-требования, чтобы убедиться, что ничего не упущено. Подумайте, какие технологии вам понадобятся как в сети, так и вне сети для полной экосистемы. Вы можете использовать эти сведения для создания более наглядной дорожной карты продукта, которая

поможет вам следить за соблюдением сроков и поможет вам понять потребности в ресурсах [6].

Шаг 3. Определите механизм достижения консенсуса

Следующим шагом является определение механизма консенсуса — типа методологии, используемой для достижения доверия, безопасности и согласия между децентрализованной компьютерной сетью. Существует множество механизмов консенсуса, из которых вы можете выбирать, но некоторые из самых популярных на сегодняшний день включают:

- Proof of work (Доказательство работы)
- Proof of stake (Доказательство доли)

Byzantine fault-tolerant (Задача византийских генералов — в криптологии задача взаимодействия нескольких удалённых абонентов, которые получили приказы из одного центра. Часть абонентов, включая центр, может быть злоумышленниками. Нужно выработать единую стратегию действий, которая будет выигрышной для абонентов.)

- Deposit-based consensus (Узлы в этом протоколе консенсуса должны вносить залог, чтобы обслуживать консенсус путем создания блоков. Протокол управляет посредством контроля этих гарантийных депозитов, что неявно регулирует стимулы валидаторов).

- Proof of elapsed time (Доказательство прошедшего времени — это алгоритм консенсуса, в котором доказательство выполнения работы заменяется временем ожидания, случайно генерируемым доверенной средой выполнения).

Ваш механизм консенсуса в значительной степени зависит от ваших уникальных бизнес-потребностей и целей, поэтому убедитесь, что вы нашли время, чтобы изучить каждый из них и определить наиболее подходящий для вас [7].

Шаг 4. Выберите лучшую блокчейн-платформу

Выбор платформы для вашего блокчейн-приложения повлияет на набор навыков, которые вам потребуются от вашей команды разработчиков, поэтому важно, чтобы вы все сделали правильно. Весь процесс требует немало исследований и времени для надлежащей разработки, поэтому убедитесь, что вы выбрали платформу, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего бизнеса.

При оценке вариантов учитывайте проблемы, которые вы хотите решить, механизмы консенсуса, стоимость, требования разработчиков и ожидаемые сроки.

Шаг 5. Создайте свои узлы блокчейна

Крайне важно определить, нужна ли вам сеть блокчейнов с разрешениями или без разрешений, какие языки программирования вы

будете использовать и любые другие элементы, которые могут повлиять на разработку. Вам нужно частное, общедоступное или гибридное решение для удовлетворения потребностей вашего бизнеса? Будут ли узлы блокчейна работать в облаке, локально или и там, и там? В какой операционной системе будет работать ваше приложение (например, Ubuntu, CentOS, Debian, Windows или Red Hat)? На этом этапе действует множество факторов, поэтому убедитесь, что вы изучили все свои варианты и сопоставили их с вашими целями, доступными ресурсами и бюджетом [8].

Шаг 6. Спланируйте конфигурацию блокчейна

Для большинства платформ блокчейна вам необходимо запланировать различные элементы конфигурации, в том числе:

- Разрешения
- Выпуск активов
- Перевыпуск активов
- Атомные обмены
- Управление ключами
- Мульти подписи
- Параметры
- Родные ресурсы
- Форматы адресов
- Ключевые форматы
- Блокировка подписи
- Подтверждение связи

Имейте в виду, что вы можете изменить некоторые из этих элементов во время выполнения. Тем не менее всегда лучше планировать заранее, чтобы обеспечить успешное развитие [9].

Шаг 7. Создайте свои API

Некоторые платформы включают готовые интерфейсы прикладного программирования (API), другие — нет. В зависимости от ваших потребностей вам может потребоваться создать API для:

- Генерации пар ключей и адресов
- Производительности связанных с аудитом функций
- Аутентификации данных (через цифровые подписи и хэши)
- Хранения и поиска данных
- Смарт-активов жизненных циклов управления
- Смарт-контрактов

Шаг 8. Дизайн пользовательского интерфейса

После того, как вы спланировали все приложение, вы можете приступить к разработке пользовательского интерфейса (UI) для каждого

программного компонента. Разработанные вами API будут интегрироваться с пользовательскими интерфейсами на серверной части: визуальный дизайн влияет на общий вид приложения, а технический дизайн влияет на архитектуру приложения [10].

Шаг 9. Выберите ускоритель для оптимизации вашего блокчейн-приложения

Теперь, когда вы создали свое блокчейн-приложение, откуда вы знаете, что его развертывание будет успешным? Блокчейн-приложениям с интенсивными вычислениями требуется аппаратный ускоритель для повышения производительности, обеспечения гибкости и эффективного использования энергии.

Акселераторы также помогают оптимизировать отдельные компоненты блокчейна, такие как проверка транзакций, управление и хранение данных. Они необходимы для экономии времени и места для хранения, поскольку они распределяют нагрузку транзакций между несколькими компонентами, чтобы увеличить как скорость транзакций, так и производительность [11].

Заключение

Не позволяет оставить без внимания систему блокчейна заманчивый список преимуществ. Слишком радужные перспективы появляются при внедрении технологии на глобальном уровне. Стремление к развитию экономики неизбежно приводит к рассмотрению новых направлений.

Блокчейн позволяет разрешить сразу несколько проблем:

- Значительное сокращение времени на финансовые процедуры.
- Сокращение материальных расходов за счет отсутствия необходимости в мощных серверах, дорогостоящих комплексах по хранению данных.
- Лишение монополии крупных компаний, пытающихся за счет крупного капитала манипулировать рынком.

Оптимисты прогнозируют освобождение от коррупции, исключение денежных махинаций и иных финансовых преступлений. По их мнению, прозрачность системы вынудит всех ее пользователей соблюдать законодательство, ведь любая операция является открытой. Для государства такие перспективы становятся критичными из-за отсутствия законодательно урегулированной схемы перехода на технологию блокчейн.

Список литературы:

1. Abdimahamatovich, H. A., & Anatolyevich, O. V. (2022). Sanoat korxonalarining rivojlanish tendensiyalari. Journal of new century innovations, 11(1), 195-202.

2. Антонян, Е. А., & Аминов, И. И. (2019). Блокчейн-технологии в противодействии кибертерроризму. *Актуальные проблемы российского права*, (6 (103)), 167-177.
3. Косян, Н. Г., & Милькина, И. В. (2019). Блокчейн в системе государственных закупок. *E-management*, 2(1), 33-41.
4. Мухтаров, Ф. М. (2018). Выбор приоритетных факторов концептуальной модели государственной информационной безопасности. *International journal of innovative technologies in social science*, 4(8), 89-94.
5. Мухтаров, Ф. М., & Аскарлова, Ш. М. (2018). Модели обеспечения системы безопасности информации на защищаемых объектах. in *Инновационные научные исследования: теория, методология, практика* (pp. 58-61).
6. Мухтаров, Ф. М., & Аскарлова, Ш. М. (2018). Особенности создания виртуальных коммуникативных информационных пространств. *Инновационные научные исследования: теория*, 53.
7. Mukhtarov, F. (2021). Principle of non-use of force or threat of force in international relations. *InterConf*, 189-196.
8. Обухов, В. А., & Хакимов, А. А. (2022). Основы использования рекурсивных функций в структурах данных. *Journal of new century innovations*, 11(1), 92-99.
9. Санникова, Л. В. (2019). Блокчейн в корпоративном управлении: проблемы и перспективы. *Право и экономика*, (4), 27-36.
10. Табернакулов, А., & Койфманн, Я. (2019). Блокчейн на практике. Альпина Паблишер.
11. Цихилов, А. (2019). Блокчейн. Принципы и основы. Альпина Паблишер

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области
техники и охватывает все основные направления исследований и
разработок в различных областях технических наук: физике, математике,
информационных технологиях. В журнале также публикуются научные
статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития
технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.